

PRODUTO TÉCNICO

Sistematização do Cuidado no envelhecimento: construção de diretrizes para a Enfermagem na Atenção Primária à Saúde

Ana Carolina Dos Santos Da Silva

Orientadora: Profa. Dra. Mara Quaglio Chirelli

Coorientadora: Profa Dra Katia T. A. Rezende

Coautores: Profª Drª Maria Cristina M. Capel e

Profa. Drª Andrea Carla Paura Martins

Marília – 2023

Material produzido na Oficina de Trabalho para planejamento a partir dos problemas identificados durante a 1ª. fase da coleta de dados, da dissertação de mestrado de Ana Carolina dos Santos da Silva intitulada “Sistematização do cuidado no envelhecimento: construção de diretrizes para a enfermagem na atenção básica”, junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Envelhecimento (PPGSE) – Mestrado Acadêmico da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e do Grupo de Pesquisa Educação na Saúde/FAMEMA.

O material foi apresentado para os gestores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) do município investigado e que resultou na proposta de constituição de Linha de Cuidado à Pessoa Idosa e construção de estratégias de formação nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina de Marília.

Link da dissertação:

[https://sucupira-
legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao
.jsf?popup=true&id_trabalho=13835671](https://sucupira-
legado.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao
.jsf?popup=true&id_trabalho=13835671)

DOI artigo publicado: <https://doi.org/10.36367/ntqr.18.2023.e897>

Resumo:

A implantação do SUS (Sistema Único de Saúde) e a criação da Atenção Primária a Saúde (APS) teve como intuito romper com o modelo de atenção à saúde vigente no país. Considerando a inserção do enfermeiro na APS, a operacionalização do cuidado integral, assim a abordagem ao envelhecimento deve privilegiar a prevenção e promoção. Entre as dimensões do trabalho, está previsto a realização do Processo de Enfermagem (PE). Objetiva-se construir junto com os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF), diretrizes para o cuidado as necessidades de saúde individual na perspectiva da integralidade no envelhecimento. Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo exploratória. A coleta de dados ocorreu em duas fases, 1ª fase foi realizado grupo focal com nove enfermeiras e a 2ª fase foi realizada por meio de Oficina de Produção de Conhecimento e Resolução de Problemas com sete enfermeiras. Analisou-se os dados por meio do Discurso do Sujeito Coletivo. Emergiram quatro agrupamentos de ideias centrais: desafios na sistematização do cuidado; construção do cuidado no envelhecimento; desafio e proposta na organização do sistema de saúde e desafios no uso do PEC na sistematização do cuidado. Esse trabalho permitiu captar junto aos enfermeiros da ESF os desafios e necessidades para se implementar o cuidado em enfermagem na perspectiva da integralidade no envelhecimento, no que se refere aos desafios os enfermeiros afirmam que o município não adota um referencial, cada profissional adota o referencial e realiza o registro no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) de acordo com a sua compreensão. Apresentam dificuldades em realizar o cuidado na perspectiva da integralidade e o contexto da pandemia favoreceu esse cenário, ainda, a comunicação entre a gestão municipal e os profissionais é informal possibilitando diferentes interpretações. Ainda, referem que o PEC utiliza o CIAP para definir os diagnósticos, o qual foca na dimensão biológica. E, mais, a gestão municipal poderia ter apreendido o PEC como um instrumento para a organização do cuidado a partir do território, o que não ocorre. Recomenda-se que a continuidade da investigação deva ser com a equipe da ESF, ao considerar que a reconstrução do cuidado no processo de envelhecimento deva ser em equipe, na perspectiva da integralidade.

Quadro 1 - Delimitação do problema, causas, propostas de intervenção e estratégias de operacionalização das propostas, Marília, 2023.

Problemas	Causas	Proposta de Intervenção	Estratégias de operacionalização
<p>Não existe diretriz para realizar a sistematização do cuidado em enfermagem na AB tanto por parte do município como pelo COREn</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Não tem referencial teórico padronizado para fazer a sistematização do cuidado de enfermagem; - a coleta de dados tem base científica, tendo interferências da formação de cada profissional; cada pessoa utiliza um referencial (taxonomia de necessidades de saúde segundo Cecílio; faz sem ter clareza de referencial); - Não tem referencial teórico do cuidado de enfermagem municipal, federal, estadual; - COREn não traz orientação ou normatizações quanto a realização da SAE no PEC; - Falta de capacitação, para a realização da SAE na ESF; - o CIPESC/CIAP é utilizado, mas também não atende todos os problemas/necessidades identificados pelos enfermeiros durante o cuidado; - vários referenciais teóricos são utilizados na sistematização do cuidado (NANDA; CIPESC; necessidades de saúde – Cecílio); - o COREn já exigiu que fosse utilizado NANDA na sistematização do cuidado na AB; 	<ul style="list-style-type: none"> - Realização de educação continuada/permanente e capacitação por parte da gestão do município e parceiros de instituições de educação; Abordar as práticas do protocolo das linhas de cuidado, utilização do PEC na inserção e geração de dados - Atualizar os protocolos a partir de linhas de cuidado, representando a prática integral e deixando claro o papel do enfermeiro tanto na equipe como junto a comunidade; - Construir proposta de referencial teórico prático para realização do processo de enfermagem; construir uma proposta de utilização de taxonomia no PEC para atuação do enfermeiro; - ter instrumentos para desenvolver o processo de trabalho na lógica das famílias; - construir linhas de cuidado que possam proporcionar autonomia para a o enfermeiro e para toda equipe; 	<ul style="list-style-type: none"> - Constituir grupo de trabalho para elaboração e condução da proposta, composto pela coordenação da AB, NEPEM, gestão municipal, enfermeiras das Unidades de saúde e instituições parceiras da formação; - Entender primeiro o que tem sido realizado na prática; - Envolver todos os setores na elaboração e implementação de uma proposta de linhas de cuidado/sistematização para que possam reconhecer as práticas propostas; - Construir junto a comunidade o papel do enfermeiro/prática junto ao COREn - ter um movimento de gestão em que as pessoas possam entender o que está sendo proposto para o cuidado;

Quadro 2 - Delimitação do problema, causas, propostas de intervenção e estratégias de operacionalização das propostas, Marília, 2023.

Problemas	Causas	Proposta de Intervenção	Estratégias de operacionalização
<p>Cuidado não é realizado de forma integral e considerando o envelhecimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Protocolos desatualizados e sem validação; a prática do enfermeiro não é reconhecida no cotidiano (Ex: prescrição de medicamento que não é reconhecida pelo farmacêutico); - não se tem delimitada a competência do enfermeiro na AB, refletindo no pouco reconhecimento do seu trabalho pelos diversos pontos de atenção. - Falta de comunicação entre os serviços, invalida o trabalho do enfermeiro; - tem prontuário que não tem registro do atendimento realizado, prejudicando a continuidade do cuidado; - Falta de referencial e protocolos (municipais e estaduais); - o Município não tem estruturado sua rede de cuidado; - na UBS a autonomia do enfermeiro é menor, mesmo tendo os protocolos, pois o processo de trabalho é diferente; o modelo biomédico é mais presente; - Não valorizar o processo de envelhecimento, prevenção na realização do cuidado em saúde na AB; - as pessoas em seu processo de envelhecer nem sempre são acolhidas em suas necessidades; dificuldade do município se organizar para acolher as necessidades considerando o processo de envelhecimento; - dificuldade de realizar o cuidado de forma integral por estarem em um momento de reestruturação da AB; - o município têm tido dificuldade de organizar o cuidado em “linhas de cuidado”; - considerando o contexto da pandemia, dificuldade de construir a intersectorialidade no cuidado das pessoas no processo de envelhecimento - falta de referencial para atuar no cuidado considerando o envelhecimento, utilizando, assim, os conhecimentos prévios que cada profissional têm; 	<ul style="list-style-type: none"> - Atualizar protocolos e validá-los; delimitando as competências do enfermeiro na AB - Considerar o processo de envelhecimento na delimitação do referencial teórico-prático do cuidado em saúde na perspectiva da integralidade; - Ter uma proposta contínua de formação no serviço que possa construir o cuidado na perspectiva da integralidade; - Propor à gestão favorecimento de encontros para reflexão e construção/reconstrução coletiva das práticas em saúde; promover movimentos de cogestão na reconstrução das práticas; - Retomada dos encontros (online e presencial) entre o nível central e os profissionais que atuam nas unidades de saúde, promovendo inclusão e discussão para tomada de decisão; 	<ul style="list-style-type: none"> - Constituir grupo de trabalho para elaboração e condução da proposta, composto pela coordenação da AB, NEPEM, gestão municipal, enfermeiras das Unidades de saúde e instituições parceiras da formação; - Entender primeiro o que tem sido realizado na prática; - Envolver todos os setores na elaboração e implementação de uma proposta de linhas de cuidado/sistematização para que possam reconhecer as práticas propostas; - articular com CRAS; dialogar com as comunidades; centro dia do idoso; -

	<ul style="list-style-type: none">-durante a pandemia foi difícil atuar considerando outros setores, pois os mesmos fecharam;- depende muito da formação inicial/contínua de cada profissional poder trabalhar com integralidade;- não existe um processo contínuo de formação dos profissionais no serviço que atenda as discussões da sistematização do cuidado na perspectiva da integralidade;- não tem tido continuidade de uma proposta de gestão que faça com que o modelo de integralidade ocorra no cuidado;- foi desativada as reuniões entre os enfermeiros para construção de protocolos e instrumentos que embasem a prática profissional;- forma de comunicação do nível central com os enfermeiros (e-mail e whatsapp) não favorece o diálogo para a construção do cuidado e tomada de decisão conjunta;- os profissionais não sabem gerar os relatórios mais abrangentes do e-SUS para analisar e organizar o cuidado a partir dos indicadores; trabalha-se somente com indicadores básicos de faixa etária, os acamados, etc- não se trabalha mais com a organização do cuidado a partir dos indicadores de saúde dos territórios;		
--	--	--	--

Quadro 3 - Delimitação do problema, causas, propostas de intervenção e estratégias de operacionalização das propostas, Marília, 2023.

Problemas	Causas	Proposta de Intervenção	Estratégias de operacionalização
<p>Falta de compreensão do sistema de informação (PEC) no registro da SAE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cada profissional manuseia o PEC da maneira que acredita ser correto; - há divergências entre os profissionais da AB no uso do PEC; cada profissional registra o cuidado de uma forma, considerando os momentos (SOAP), ficando difícil compreender o que foi realizado, prejudicando o processo de continuidade no cuidado; - Falta de capacitações para manusear o PEC para os profissionais que são recém contratados; a aproximação é realizada por meio de informações fornecidas pelos profissionais das unidades de saúde; - COREn compreende que a estrutura do PEC já é a SAE; - COREn não tem dimensão da complexidade do sistema do PEC; - a UBS nem sempre utiliza o PEC, algumas registram o cuidado somente no prontuário de papel; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ter capacitação formal sobre o PEC aos contratados; - Compreender os momentos do PEC (SOAP); - O município, sendo espaço de implantação do PEC como piloto, poderia contribuir mais para sinalizar os elementos que poderiam ajudar no cuidado integral e inclusão do cuidado em enfermagem; 	<ul style="list-style-type: none"> - Retomada do grupo de estudos do E-SUS, com elaboração de manual para profissionais e reestruturação do PEC, composto por profissionais da saúde e profissionais do NI;